

محاكمة الأحداث الجانحين.. أية حماية؟

ذة. جودية خليل

هيئة المحامين مراکش

إن إجرام الأحداث ظاهرة اجتماعية اختلفت نظرة التاريخ الاجتماعي إليها، إذ اعتُبرَ الحدث المنحرف سابقا مجرما يستحق العقاب ولا سبيل إلى إصلاحه إلا بالتر حتى لا يصاب المجتمع باختلال توازنه.

أما المجتمعات الحديثة فقد أدركت أن الأحداث الجانحين هم ضحية ظروف اجتماعية أدت بهم إلى الانحراف وسوء التكيف، وأن تهيئة الظروف الاجتماعية وتدعيمها بالمقومات الصالحة لتنشئتهم في عطف وحنان هي الضمان الأساسي لانطلاقهم نحو غايات اجتماعية صالحة.

ولقد ازدادت هذه المشكلة خطورة في هذا العصر نتيجة للتقدم الحضاري والصناعي الحديث وخاصة في المجتمعات النامية، مما كان له أثر على كيان الأسرة وتماسكها، وعلى ازدياد مطالب الفرد وتعرضه لمغريات البيئة مع غلاء المعيشة، فضلا عن المشكلات التي نتجت عن هذه الأوضاع كمشكلات العمل والبطالة والهجرة والإسكان وغيرها والتي هيأت فرصا جديدة لانحراف الصغار وارتفاع نسبة إجرامهم¹.

¹ - علي محمد جعفر: حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف - دراسة مقارنة. الطبعة الأولى 2004 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص: 6 وما بعدها.
- عبد الرحمان محمد العيسوي: جرائم الصغار، طبعة 2005 دار الفكر الجامعي، ص: 17 وما بعدها.

والحدث هو كل شخص ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المقررة لبلوغ الرشد الجنائي بحسب القانون الجاري به العمل¹، أو هو الصغير الذي أتم السن التي حددها القانون للتمييز ولم يتجاوز السن التي حددها لبلوغ سن

¹ - ينص الفصل 458 من ق.م.ج على ما يلي: "يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تميزه. يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تميزه".

وقد أصدر وزير العدل دورية تحت عدد 560 س 3 بتاريخ 24 يناير 1997 حث بمقتضاها السادة القضاة على ضرورة احترام سن الرشد الجنائي لدى الحدث قبل إصدار الحكم عليه وهذا نص الدورية: "وزيادة في التأكيد أرى أنه بات من الضروري احترام سن الرشد الجنائي لدى الحدث، قبل اتخاذ أي قرار أو إصدار أي حكم في حقه، وفي حالة وجود خلاف أو أي شك حول السن الحقيقي للحدث، إصدار أوامر أو قرارات بإجراء خبرة طبية في هذا الشأن. وكذا القيام بالأبحاث التي ترونها مفيدة لاحترام هذا السن.

وتماشيا مع روح التشريع، فإنني أهاب بكم التقيد مستقبلا بمقتضيات الفصول 514-515-528 من قانون المسطرة الجنائية، والعمل على احترام مقتضياتها تلافيا لحدوث ما من شأنه الإخلال بروح القانون، والغاية المقصودة منه، مع ضرورة فرض رقابة على المؤسسات السجنية التابعة لدائرة نفوذكم، لتجنب أي خرق للقانون والحرص على تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وفعالية، وإفادتي بالعراقيل التي قد تعترض تطبيق هذه الدورية، والسلام".

والمعول عليه في تحديد سن الرشد الجنائي هو يوم ارتكاب الجريمة وليس يوم صدور الحكم، وهي مسألة تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تلجأ لمختلف الوسائل لتحديدها. وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بما يلي: "يدرك سن الرشد الجنائي ببلوغ 16 سنة كاملة، 18 سنة (حاليا).

يعتبر لتحديد الرشد الجنائي سن المتهم يوم ارتكاب الجريمة فإن لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية ووقع خلاف في تاريخ الازدياد وجب أن تأمر المحكمة بإجراء فحص طبي وبسائر الأبحاث التي تراها مفيدة لتقدير سن المتهم.

لما كان الثابت أن المتهم الطاعن أدلى بشهادتين إداريتين معارضتين فيما يخص تاريخ ازدياده وأن المحكمة بدلا من أن تأمر بما يوجبها الفصل 155 المذكور من إجراءات لتحديد سن رشده اكتفت بما استخلصته من ملامحه للقول بأنه قد بلغ سن الرشد تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض".

قرار صادر بتاريخ 83/12/12 عدد 8190 ملف الجنائي عدد 1818 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى لعدد 35 و36، ص: 230 وما بعدها.

الرشد، في حين يعرف الحدث الجانح بأنه كل شخص لم يبلغ السن المنصوص عليه قانونا لبلوغ الرشد الجنائي ويرتكب أحد الأفعال المخالفة للنظام العام أو القانون.

والجنوح هو نوع من السلوك المنحرف، ويمكن التمييز بين فئتين عامتين من أنواع الجنوح، الفئة الأولى، وتشمل التصنيفات السلوكية التي تسمى جنوحا نظرا لسن الظنين ولكنها تعتبر سلوكا جنائيا إذا ارتكبها شخص راشد. والفئة الثانية، تشمل التصنيفات السلوكية التي يمكن أن تسمى هي الأخرى جنوحا لكونها واردة في الفئة الأولى، إذا كان مرتكبها طفلا، لكن النظم القانونية تسميها جرائم بحكم المركز القانوني لمرتكبها، ويجوز للمحكمة بالنسبة للفئة الثانية أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة بالنسبة لسلوك الطفل الجانح على أساس سنه، وليس على أساس الجريمة التي ارتكبها¹.

وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية المغربي وتحديد الفصول 458 إلى 517 نلاحظ أن هذا الأخير اهتم بالحدث، وخص محاكمة الأحداث بمقتضيات خاصة وتبنى أيضا مبادئ التكريم والعناية التي خصت بها الشريعة الإسلامية الطفل، وكذا أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية مثل اتفاقية وقواعد بكين، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة الفرنسية في هذا الصدد.

¹- للمزيد من الإيضاح انظر: انحراف الأحداث في التشريع المغربي والمقارن، لمؤلفه عبد الرحمان الشرايبي، الطبعة الأولى 2002 مطبعة الأمنية، ص: 130 وما بعدها.
- منير العصرة: انحراف الأحداث ومشكلة العولمة، طبعة 1974، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، ص: 21 وما بعدها.

ويعزى هذا الاختيار لالتزام المغرب كعضو في هيئة الأمم المتحدة، ومصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، والتزامه بما جاء في التوصية رقم 12 الموجهة من لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة إلى المغرب، والتي تتجلى أبرز معالمها في محاولة المشرع المغربي تطبيق القواعد المضمنة في المسطرة الجنائية مع ما اعتمده المنظومة الدولية في مجال قضاء الأحداث¹. والتي دأبت على إجراء المحاكمة المذكورة في ضوء قواعد وأسس تختلف عن القواعد التي تقوم عليها محاكمة الرشداء، فما هي يا ترى الخصوصيات التي تنفرد بها محاكمة الأحداث الجانحين في ضوء التشريع المغربي، وما هي الحماية التي خص بها التشريع المذكور الأحداث الجانحين؟

هذا ما سوف نعالجه في ضوء الفصلين الآتيين:

الفصل الأول: الجهة المختصة بالنظر في قضايا جنوح الأحداث.

الفصل الثاني: إجراءات وخصوصيات محاكمة الأحداث.

¹ - شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني: - وزارة العدل-الطبعة الأولى، يونيو 2005 منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 7، ص: 222.

الفصل الأول

الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث

لم تتبع جميع بلدان العالم نظاما معينا في إنشاء محاكم الأحداث، وإنما اختلفت في ذلك، تبعا لنظام كل دولة، إلا أن جميع أنواع هذه المحاكم على اختلاف أشكال تكوينها تلتقي على هدف واحد، وهو أن ما تسعى إليه بالنسبة للأحداث وما تطبقه في شأنهم من تدابير إنما هو من وسائل التهذيب والإصلاح وليس من وسائل العقاب والتعذيب.

ويلاحظ أن محاكم الأحداث تختلف بخصوص نظامها، وكذا أسمائها، فمن الدول ما تسميها بمحاكم الأطفال، ومنها ما تطلق عليها محاكم الأطفال والمراهقين، ومنها ما تسميها بمحاكم الأحداث كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المغربي قبل صدور ظهير الإجراءات الانتقالية في 28 شتنبر 1974.

وتقتضي المحاكمة العادلة للأحداث أن تكون الهيئة المعنية للنظر في الجناح المنسوبة للحدث، مشكلة من قضاة ذوي معرفة واسعة ودراية كافية بنفسية الطفل وطرق التعامل معه وأن يتصفوا بالصبر مع التخلي أثناء المناقشة عن أنماط تفكيرهم الناضجة لمعرفة مقصده من خلال أحاديثه، إذ على معرفة شخصية الحدث يتوقف صواب القرار المتخذ ويتجلى ذلك، في التدبير التربوي الذي يحكم به بدل العقاب الذي كان سيناله لو كان راشدا¹.

¹ - عبد الرحمن مصلح الشراي: انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن، م.س، ص: 179.

والسؤال الذي يطرح هو، ما مدى الحماية التي خص بها المشرع المغربي الأحداث الجانحين؟

هذا ما سوف نحاول مقارنته في ضوء المبحثين الآتين:

- المبحث الأول: تشكيل محكمة الأحداث

- المبحث الثاني: نطاق اختصاص الهيئات المنوط بها النظر في قضايا الأحداث.

المبحث الأول: تشكيل محكمة الأحداث

إن تشكيل محاكم الأحداث ينبغي أن ينسجم مع الأغراض التي تهدف التشريعات إلى تحقيقها، ولا بد أن يختلف هذا التشكيل عن المحاكم العادية مثل طريقة انعقاد المحكمة، التزامها بقواعد السرية، إتباع طرق خاصة في إجراءاتها.

ويبدو أن العنصر النسوي يلعب دورا طلائعيا وحاسما في محاكمة الأحداث، ذلك أن وجود المرأة - القاضية - في الهيئة التي تنظر في قضاء الأحداث فيه نفع كبير للحدث نظرا لخبرتها الكبيرة في نفسية الحدث وفهم مشاعره بكل تعقيداتها وتداعيات الجرم الذي نسب إليه ارتكابه.

ويلاحظ أن القانون البريطاني يشترط وجود المرأة القاضية من أجل أن تكون المحاكمة صحيحة، وخاصة بالنسبة إلى محاكم الأحداث في العاصمة لندن، أما في غيرها من المدن فلا يكون هذا الشرط ضروريا، ومن الجائز أيضا تشكيل المحكمة من رئيس وعضو واحد أو من اثنين من السيدات.

ونقترح أن يسير المشرع المغربي بدوره في هذا النهج وأن ينص على وجود المرأة القاضية ضمن هيئة الحكم، لأنها مؤهلة أكثر من نظيرها الرجل لفهم نفسية الطفل نظرا للارتباط الحميمي والغريزي بين المرأة والطفل، الأمر الذي يؤدي إلى اختيار التدبير الملائم والأجدي في تحقيق الردع الخاص للحدث وإعادة إدماجه داخل المجتمع، خاصة وأن الغاية المنشودة من محاكمته تقويمية وإصلاحية وليست عقابية.

وبالنظر للمهمة التربوية والوقائية والعلاجية والتأديبية التي تستدعيها حالة الأحداث المنحرفين، بالإضافة إلى المهمة القضائية التقنية، فإن الآراء السائدة في الوقت الحاضر تذهب إلى أن تعدد الأعضاء الذين تتألف منهم المحكمة يجب أن يشمل على عناصر الاختصاص والاطلاع في الأمور المذكورة. في حين يذهب الأستاذ غسان رباح¹ إلى أنه من الأفضل تشكيل محكمة الأحداث من قاض فرد لعدة أسباب من بينها اعتياد الناس منذ زمن على رؤية الحاكم الواحد في محاكم الدرجة الأولى، ولا يتعدد القضاة إلا بالنسبة للدرجات العليا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن التعدد في هيئة المحكمة قد يرهب الحدث ويلقي الرعب في نفسه ويؤدي ذلك إلى جعل مهمة المحكمة عسيرة. والسبب الثالث حسب الرأي المشار إليه أعلاه يعزى إلى أن توافر عناصر الاختصاص لا يكون سهلا في الدول المتخلفة، على خلاف ما عليه الأمر بالنسبة للدول المتقدمة، ذلك أن البعض منها التجأت

¹ - القاضي غسان رباح: حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف، منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت، طبعة 2005، ص: 127 وما بعدها.

إلى وسيلة جديدة للمحاكمة - بدل المحاكمة التقليدية- تتمثل في انتداب لجنة أهلية من المواطنين المهتمين بشؤون الأحداث للقيام بوظيفة محكمة الأحداث، سيما في الجرح البسيطة وقد تبلورت هذه الصيغة في بعض الدول الإسكندنافية مثل النرويج والدانمارك والسويد وهي صيغة تتلاءم مع التطور الحضاري الذي وصلت إليه هذه الدول على مستوى الحكام والشعوب¹.

أما في التشريعات العربية فإن بعض الدول أسندت الاختصاص للقاضي الفرد للنظر في جرائم الأحداث مثل الكويت، ليبيا، البحرين، في حين أن التشريعات السوداني والإماراتي فقد أسندا البت في قضايا الأحداث للقضاء العادي، أما القانون المصري² فقد اعتمد المحكمة المؤلفة من قاض وعضوين أخصائيين للنظر في كافة قضايا الأحداث بشرط أن يكون أحد الأخصائيين على الأقل من النساء.

وعلى مستوى التشريع المغربي، نص قانون المسطرة الجنائية على هيئة قضائية مكلفة بالأحداث أمام كل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وهذه الهيئات وفقا لمقتضيات المادة 462 من ق.م.ج تتمثل في:

1- ويطلق على ذلك في السويد مجالس رعاية الطفولة التي تتكون من عضو من أعضاء مجلس المدينة، مدرس، رجل دين، شخصين على الأقل من بين المهتمين بشؤون الأحداث، طبيبين، ويجب أن يكون أحد أعضاء المجلس من السيدات.

2- وفي هذا السياق تنص المادة 28 من قانون الأحداث المصري رقم 31 سنة 1974 على ما يلي: "تشكل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبا. وعلى الخبير يترك أن يقدم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل فيما يعين خبيرا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية".

على مستوى المحكمة الابتدائية:

- قاضي الأحداث.

- غرفة الأحداث.

بالنسبة لمحكمة الاستئناف:

- المستشار المكلف بالأحداث.

- الغرفة الجنحية للأحداث.

- غرفة الجناح الاستئنافية للأحداث.

- غرفة الجنايات للأحداث.

- غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.

ونظرا لتداخل موضوع هذا المبحث مع المبحث المخصص لنطاق

اختصاص الهيئات المنوط بها النظر في قضايا الأحداث، سوف نرجئ

الحديث عن تشكيل الهيئات المذكورة إلى حين دراسة المبحث الثاني.

المبحث الثاني: نطاق اختصاص الهيئات المنوط بها النظر في قضايا الأحداث

أولاً: اختصاص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية:

تنص الفقرة الأولى من المادة 467 من ق.م.ج على ما يلي: "يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهمة قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية"¹.

وتتجلى اختصاصات قاضي الأحداث فيما يلي:

أ- البت في المخالفات

يسند لقاضي الأحداث البت في قضايا المخالفات² المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثني عشرة سنة وثمانية عشر سنة حسب ما

¹ - إن عبارة قاض أو أكثر من قضاة المحكمة، توحي بأنه يمكن أن نتصور تعيين قاض واحد بمحكمة ابتدائية ما، مما يثير إشكالا من الناحية العملية، لأن قاض الأحداث هو في نفس الوقت القاضي المكلف بالتحقيق في الجناح المرتكبة من الأحداث في حالة إحالة القضية عليه من طرف النيابة العامة للتحقيق في شأنها، وبالتالي يتعذر عليه رئاسة غرفة الأحداث التي سبقت في القضية بعد انتهاء التحقيق، لذلك من المستحسن تعيين أكثر من قاض للأحداث بنفس المحكمة لتفادي حالات التناهي. ومن هذا المنطلق فإن الصياغة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 467 من ق.م.ج معيبة ولا تتسجم مع الواقع العملي، ذلك أن إسناد مهمة التحقيق لقاضي الأحداث يؤدي حتما إلى وجود حالات تناهي متعددة، وبالتالي يتعين على المشرع أن يعدل الفقرة المذكورة أعلاه ويحذف عبارة "يعين قاض" ويكتفي بعبارة "يعين أكثر من قاض للقيام بمهمة قاضي الأحداث".

² - تنص الفقرة الأولى من المادة 468 من ق.م.ج على ما يلي: "يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقا لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثني عشرة سنة وثمان عشرة سنة".

هو ثابت من المادة 468 التي تحيل بخصوص مسطرة البت في هذا النوع من القضايا على مقتضيات المواد 375 إلى 382 من ق.م.ج كما تحيل على الفقرة السادسة من المادة 384 من ق.م.ج.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ثبت لقاضي الأحداث أن الحدث اقترف المخالفة المنسوبة إليه فإنه يصدر حكمه في القضية والذي قد يقتصر بمقتضاه على التوبيخ¹ أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانونا.

وإذا كان الحدث لم يبلغ اثني عشر سنة فإن الحكم المذكور أعلاه لا يصدر في حقه، بل يسلم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها رعايته.

ب- البت في الجرح بصفة منفردة

أسند هذا الاختصاص لقاضي الأحداث بمقتضى المادة 470 من ق.م.ج. وقد أعطيت لقاضي الأحداث عدة أدوار - تختلف بحسب القضايا المعروضة عليه- إثر تبني المشرع المغربي لنظام التحقيق في بعض الجرح بصفة اختيارية وأيضا لنظام القضاء الفردي في القضايا الجنحية التي تكون العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا.

1- التوبيخ هو عبارة عن تنبيه للحدث وتذكير له بالقانون وإشعاره بأنه خالف مقتضيات القانونية، وأن ما قام به غير مقبول من طرف المجتمع مع لفت انتباهه بعدم العودة إلى مثل الفعل الذي أتاه. وحتى يكون للتوبيخ مفعوله والغاية التي قصدتها منه المشرع، يجب أن ينفذ من طرف القاضي شخصيا.
- شرح قانون المسطرة الجنائية - الجزء الثاني- وزارة العدل م.س، ص: 235.

ومن ثمة فإذا كانت القضية جنحة معاقب عليها بستين حبسا أو أقل فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475، 476 و478 إلى 481 من ق.م.ج وفي هذه الحالة تتشكل الهيئة تحت طائلة البطالان، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

وإذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، صرح بعدم الاختصاص وبت عند الاقتضاء في استمرار نظام الحراسة المؤقتة وفي استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 من ق.م.ج.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث قد ارتكبت بالمساهمة أو بالمشاركة مع متهمين رشداء، فإن وكيل الملك يفصل قضية الرشداء عن قضية الحدث. ويؤجل البت في حق الحدث بحكم معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء، إلا إذا كان في هذا التأجيل إضرار بمصلحة الحدث، فإن قاضي الأحداث يبت في القضية دون تأجيل (المادة 476 من ق.م.ج).

ويمكن لكل متضرر أن ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني على أن يتم إدخال المسؤول المدني عن الحدث في الدعوى.

ج- التحقيق في الجنح المنسوبة للحدث

من المستجدات المهمة التي تبناها المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية الجديد، نظام التحقيق في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث وجعله اختياريا.

لذلك نصت المادة 470 من ق.م.ج على أنه إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يجيلها على قاضي الأحداث الذي يطبق المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من ق.م.ج.

وبالرجوع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه نلاحظ على أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية هو الذي يقرر ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تحقيق في قضية من القضايا الجنحية المنسوبة للحدث.

كما هو الشأن بالنسبة للحالة التي يتبين له أن القضية لا تتوفر على وسائل الإثبات الكافية، أو أن نقطة أو عدة نقط بقيت غامضة، ومن ثمة يتقدم بملتمس لإجراء تحقيق في هذه القضية، وبعد تعيين قاضي الأحداث وإسناد مهمة التحقيق له، فإنه يستمد كافة سلطات قاضي التحقيق وفقا لما تم التنصيص عليه في القسم المتعلق بالتحقيق الإعدادي، ويتعين عليه أيضا أن يراعي ما وفره المشرع من حقوق وضمانات للأحداث والمتمثلة أساسا في المؤازرة بواسطة محام وعدم إمكان اعتقال من هو دون 12 سنة احتياطيا وعدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بالنسبة لمن يتجاوز 12 سنة إلا بصفة استثنائية، والاستماع إلى الحدث بمحضر وليه أو من هو في رعايته إلى غير ذلك من الضمانات القانونية التي خص بها المشرع الأحداث.

وبعد إجراء التحقيق مع الحدث، فإن قاضي الأحداث يصدر إما أمراً قضائياً بالمتابعة والإحالة على غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو إصدار أمر بعدم الاختصاص إذا تبين له أن الوقائع المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصاته وفي هذه الحالة يبت في استمرار نظام الحراسة أو في استمرار الإيداع بالسجن.

د- اتخاذ التدابير المؤقتة والإحالة على الغرفة الجنحية

أسند هذا الاختصاص لقاضي الأحداث بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 470 من ق.م.ج واستناداً إلى هذه الفقرة إذا كانت القضية جنحة لا تستدعي إجراء تحقيق فيها، فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث قصد تطبيق مقتضيات المادة 468 من ق.م.ج أو اتخاذ أحد تدابير الحراسة المؤقتة في حقه طبقاً للمادة 471 من ق.م.ج.¹ ثم يحيل القضية على غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية التي تتولى البت في القضية.

¹ - وتتمثل تدابير الحراسة المنصوص عليها في المادة 471 من ق.م.ج. في تسليم الحدث:

- 1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافلة أو حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة.
 - 2- إلى مركز الملاحظة.
 - 3- إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية.
 - 4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية وبالأخص في حالة الضرورة معالجة الحدث من التسمم.
 - 5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة.
 - 6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية.
- وللإشارة فإن التدابير المذكورة تخص الأحداث سلمي البنية الصحية أو النفسانية أما فيما يتعلق بالأحداث ذوي الحالات الصحية أو النفسانية التي تستوجب فحصاً عميقاً، فلقاضي الأحداث أن يودعهم بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لاستقبال مثل هذه الحالات. وفي هذا الصدد أصدر السيد وزير العدل منشوراً بتاريخ 29 دجنبر 1980 وجهه إلى السادة القضاة يحثهم على ضرورة إحالة الأحداث الذين يعانون من عاهات جسمانية أو عقلية بمؤسسات طبية مؤهلة لعلاجهم، وعدم إيداعهم بمؤسسات حماية الطفولة المعدة لاستقبال الأحداث المنحرفين ذوي الاضطرابات السلوكية. وهذا نص المنشور: "القد أفادني السيد وزير الشبيبة والرياضة أن الهيئات

هـ- تتبع وضعية الحدث وتفقدته

من الاختصاصات المسندة لقاضي الأحداث أيضا، تفقد الأحداث المعتقلين والأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المخصصة لاستقبال الأحداث، والمنصوص عليها في الفصلين 471 و481 من ق.م.ج.

ويتعين على قاضي الأحداث أن يقوم بالزيارة المذكورة مرة في الشهر على الأقل وذلك من أجل تفقد أحوالهم والاطلاع عن قرب على سير الأعمال التربوية في حقهم، ومدى ملائمة تلك المؤسسات وسهرها على تنفيذ التدابير التي يأمر بها. ولهذا الغاية يصطحب قاضي الأحداث معه كاتباً للضبط، ليقوم بتحرير محضر بهذه الزيارة يضمنه ما عاينه من إخلالات وما تلقاه من ملاحظات، وينبغي إعداد سجل خاص لهذه الزيارة على غرار السجل المعد للزيارات التي يقوم بها قاضي التحقيق للمؤسسات السجنية¹.

القضائية المكلفة بقضاء الأحداث تعتمد إلى إحالة أحداث من ذوي العاهات الجسدية والاضطرابات العقلية على مؤسسات حماية الطفولة (مركز الملاحظة-مراكز إعادة التربية) رغم أن هذه المؤسسات معدة فقط لاستقبال المنحرفين ذوي الاضطرابات السلوكية، حيث يكون على عاتق الأطر التربوية العاملة بهذه المؤسسات مهمة العمل على تقويم سلوكهم قصد إعادة إدماجهم في بيئاتهم الاجتماعية وذلك بعد تلقيهم تكويناً مهنياً أو دراسياً.

لهذا فإني أطلب منكم العمل على تقديم ملتمسات كتابية تطالبون فيها عند الاقتضاء من الهيئات القضائية المختصة (القضاة المكلفون بقضايا الأحداث لدى المحاكم الابتدائية، الغرف الجنحية الاستئنافية، قضاء التحقيق، غرفة الجنايات) إصدار أحكام أو مقررات تقضي بإيداع الأحداث المصابين بعاهات جسدية وباضطرابات عقلية بمؤسسات طبية مؤهلة لعلاجهم طبقاً للفقرة الرابعة من الفصل 316 والفقرة الخامسة من الفصل 527 من ق.م.ج حتى لا تعتمد الهيئات المذكورة على إيداعهم بمؤسسات حماية الطفولة المعدة فقط لاستقبال الأحداث ذوي السلوك المنحرف².

وتتسم التدابير المشار إليها أعلاه بطبيعتها المؤقتة، وقد قررها المشرع لمعالجة وضعية الحدث على وجه السرعة والاستعجال، وتنفذ رغم كل طعن وتكون قابلة دائماً للإلغاء، كما يمكنها أن تباشر تحت نظام الحرية المحروسة حسب ما يستتف من مقتضيات الفقرتين الأخيرتين من الفصل 471 من

ق.م.ج.

¹ - شرح قانون المسطرة الجنائية - ج2-م.س، ص: 245 وما بعدها.

ثانيا: اختصاص غرفة الأحداث¹ لدى المحكمة الابتدائية

تختص غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في قضايا الجرح التأديبية المنسوبة للأحداث.

¹ - تتشكل غرفة الأحداث من قاضي الأحداث بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.

ويتعين أن يرأس الهيئة قاضي الأحداث، وإلا كان الحكم باطلا، ويجب أن يشار إلى ذلك في الحكم كما يجب أن تراعى المقضييات الواردة في المادة 297 من ق.م.ج التي تنظم شروط صحة انعقاد الجلسات.

وإعمالا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر غرفة الأحداث حكمها عن نفس القضاة الذين شاركوا في جميع المناقشات وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد. والمعول عليه في هذا الصدد بالجلسات التي نوقشت فيها القضية لا الجلسات التي نودي فيها على الأطراف ثم تأخرت لسبب من الأسباب. انظر في هذا الصدد:

- قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 6 أكتوبر 1977، تحت عدد 1436 ملف جنائي عدد 59591 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 128 ص: 156 وما بعدها.

- قرار المجلس الأعلى عدد 281، صادر في 72/1/20، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية، الجزء الأول، ص: 651 وما بعدها.

- قرار 526 صادر بتاريخ 17-4-69، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية الجزء الأول، ص: 463 وما بعدها.

ويعتبر تشكيل هيئة الحكم من النظام العام، وللمحكمة التي تنظر في الطعن أن تثيره تلقائيا إذا لم تتم الإشارة في الحكم إلى أن الهيئة التي أصدرته هي التي سبق أن ناقشته.

وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بما يلي: "إن تشكيل هيئة الحكم يعتبر من النظام العام للمجلس الأعلى إثارته تلقائيا إذا كان الحكم المطعون فيه لا يوجد فيه ما يدل على أن الهيئة التي أصدرته هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية ويتعرض الحكم بسبب ذلك للنقض.

- قرار المجلس الأعلى عدد 299 الصادر بتاريخ 1-20-72، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية الجزء الأول، ص: 654 وما بعدها.

والتساؤل الذي يطرح هو هل يسوغ لقاضي التحقيق الذي اكتفى باتخاذ تدبير من التدابير في حق الحدث، وأحال القضية على غرفة الأحداث في القضايا الجنحية التي تدخل في اختصاصها والتي لا يرى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق فيها. أن يرأس الهيئة التي ستنظر فيها أم يمنع عليه ذلك؟ إذا لم يسبق لقاضي الأحداث أن بت في موضوع القضية ولم يمارس الدعوى العمومية فيها ولم يقم بالتحقيق فيها، أن يقوم برئاسة الهيئة لأن التدابير التي سبق أن اتخذها في حق الحدث لا تؤثر على صلاحيته لرئاسة الهيئة، ولا تجعله في حالة تنافي. لأن غاية المشرع هنا هي منح ضمانات إضافية للحدث عند اتخاذ التدابير باعتباره قاضيا متخصصا من جهة، وباعتباره قاضيا محايدا من جهة أخرى، ولذلك لم يخول المشرع هذه الصلاحية للنيابة العامة التي تعتبر طرفا في الدعوى.

- شرح قانون المسطرة الجنائية، م،س، ص: 247.

وتتبع غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية نفس المسطرة المتبعة من طرف الهيئات الخاصة بالرشداء، مع وجوب مراعاة الحقوق والضمانات الإضافية الموكولة للحدث والمتمثلة في السرية، سواء في البحث أو المناقشة أو صدور الحكم، فضلا عن ضرورة المؤازرة بالمحامي.

وبعدما تنتهي الهيئة من مناقشة القضية تصدر حكمها وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 480 من ق.م.ج.

ثالثا: المستشار المكلف بالأحداث:

على غرار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية، يوجد على مستوى محكمة الاستئناف مستشار مكلف بالأحداث والذي يعين بقرار لوزير العدل.

وأمام تعدد الهيئات المحدثّة بمحكمة الاستئناف، وأخذا بعين الاعتبار حالات التنافي، فإنه يتم تعيين أكثر من مستشار للقيام بمهمة مستشار مكلف بالأحداث.

ويتمثل الاختصاص الأساسي للمستشار المكلف بالأحداث في التحقيق في القضايا الجنائية المنسوبة للأحداث إعمالا لمقتضيات المادة 83 من ق.م.ج.

وتحال القضايا المذكورة على المستشار المكلف بالأحداث بناء على ملتزم بإجراء تحقيق من الوكيل العام للملك، وفي إطار إجراءات التحقيق

يقوم المستشار المكلف بالأحداث بإجراء البحث المنصوص عليه في المادة 474 من ق.م.ج¹ حسب ما هو ثابت من خلال المادة 486 من ق.م.ج، كما يسوغ له اتخاذ الإجراءات الأخرى المخولة لقاضي التحقيق شريطة مراعاة المقتضيات التي خص بها المشرع الحدث، مثل إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من ق.م.ج ومن اختصاصاته أيضا إصدار أمر باعتقال الحدث الذي يتجاوز عمره 12 سنة.

وبعد إنهاء التحقيق في القضية يصدر المستشار المكلف بالأحداث قرارا بإنهاء البحث، ويحيل الملف على الوكيل العام للملك ليضع ملتمسه النهائي خلال ثمانية أيام على الأكثر، وبعد رجوع الملف مع ملتمس النيابة العامة، يصدر المستشار المكلف بالأحداث أمره النهائي، والذي قد يكون أمرا بإحالة القضية على غرفة الجنايات للأحداث إذا ظهر له أن الأفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جنائية، وقد يصدر أمرا بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لم تعد واقعة تحت طائلة القانون الجنائي، أو لعدم وجود قرائن

¹ - تنص المادة 474 من ق.م.ج على ما يلي: "إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث اجتماعي لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبيعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته.

يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني، ويمكنه عند الاقتضاء إصدار جميع الأوامر المفيدة.

يمكن لقاضي الأحداث، رعا لمصلحة الحدث، ألا يأمر بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبير واحد منها.

يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص أو المساعدات الاجتماعية المؤهلين لهذه الغاية".

كافية ضد الحدث، وقد يصدر أمرا بالإحالة على المحكمة الابتدائية المختصة إذا تبين له أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة مع البت عند الاقتضاء في استمرار التدابير المأمور بها.

ومن بين الاختصاصات المنوطة بالمستشار المكلف بالأحداث أيضا، رئاسة الهيئات المنوط بها النظر في قضايا الأحداث على مستوى محكمة الاستئناف، وبذلك فإنه يترأس الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف، غرفة الجناح الاستئنافية للأحداث غرفة الجنايات للأحداث، غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث، شريطة أن لا يسبق له البت في موضوعها أو القيام بإجراء من إجراءات التحقيق فيها.

كما يسوغ للمستشار المكلف بالأحداث اتخاذ التدابير في حق الضحية الحدث المنصوص عليها في المادتين 510¹ و511² من ق.م.ج. والبت في تغيير التدابير المتخذة في حق الحدث وكذا البت في التزايدات العارضة.

¹ - تنص المادة 510 من ق.م.ج على ما يلي: "إذا ارتكبت جنحية أو جنحة وكان ضحيتها حدثا لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتزمات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجني عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجنحية أو الجنحة. ينفذ هذا الأمر رغم كل طعن.

يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالا ومستقبلا".

² - تنص المادة 511 من ق.م.ج على ما يلي: "يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جنحية أو جنحة ارتكبت ضد حدث، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر ذلك. ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره.

ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته، أن يستأنف قرار القاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف".

رابعاً: الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف¹

يلاحظ أن المشرع المغربي لم يحدد اختصاصات الغرفة المذكورة على سبيل الحصر، وإنما جاءت موزعة في مجموعة من المواد إلا أنه يمكن القول بأن لها نفس اختصاصات الغرفة الجنحية المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول بدليل أن الفقرة الثانية من المادة 488 أحالت عليها بخصوص عقد الجلسات والقرارات بالإضافة إلى اختصاصات أخرى. وبالتالي فإن اختصاصات الغرفة الجنحية تتمثل فيما يلي:

- النظر في طلبات الإفراج المؤقتة المقدمة إليها مباشرة طبقاً للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179 من ق.م.ج، وفي تدابير الوضع تحت الحراسة (المادة 160 من ق.م.ج).

- النظر في طلبات إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213 من ق.م.ج.

- النظر في الاستئنافات المرفوعة إليها ضد أوامر قاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث عند قيامهما بمهام قاضي التحقيق المستمدة من المادة 222 من ق.م.ج.

- البت كدرجة استئنافية في الأوامر والقرارات الباتة في النزاعات العارضة.

- البت كدرجة استئنافية في الأوامر والقرارات التي يصدرها قاضي الأحداث برفض طلب إلغاء البطاقة رقم 1 المتضمنة للتدابير المحكوم بها على الحدث.

¹ - تتشكل غرفة الجنب الاستئنافية للأحداث تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.

- البت كدرجة استثنائية في الأوامر والقرارات التي يصدرها قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث باتخاذ تدابير الحماية في حق الأطفال ضحايا الجنايات والجرح.

خامسا: اختصاصات غرفة الجرح الاستثنائية للأحداث

تختص غرفة الجرح الاستثنائية للأحداث بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الأحداث أو عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وهي تطبق نفس الإجراءات المسطرية المطبقة أمام غرفة الجرح الاستثنائية مع مراعاة ما يتميز به قضاء الأحداث من ضمانات إضافية¹.

سادسا: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستثنائية للأحداث²

في إطار تنصيب المشرع المغربي على مبدأ التقاضي على درجتين، تم إنشاء غرفتين للأحداث بمحاكم الاستئناف، الأولى هي غرفة الجنايات للأحداث والثانية هي غرفة الجنايات الاستثنائية للأحداث.

وتختص غرفة الجنايات للأحداث بالنظر في الجنايات والجرح التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها والمنسوبة للأحداث.

¹- انظر المادة 489 من ق.م.ج.

²- تتألف غرفة الجنايات للأحداث تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كتابة الضبط. (المادة 490 من ق.م.ج.).

وتتكون غرفة الجنايات الاستثنائية للأحداث من مستشار للأحداث رئيسا ومن أربعة مستشارين وتعد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط (المادة 494 من ق.م.ج.).
وتصدر الغرف المشار إليها أعلاه قراراتها بنفس القضاة الذين شاركوا في جميع المناقشات وإلا كان القرار باطلا. ويجب أن لا يشارك في الهيئة أي مستشار سبق له أن نظر في القضية بأي وجه من الوجوه، أو مارس فيها التحقيق أو قام بإجراء من إجراءات المتابعة.

وتضع الغرفة المذكورة يدها على القضية بأمر الإحالة الصادر عن المستشار المكلف بالتحقيق أو بقرار الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف عندما تصرح بإلغاء أمر المستشار المكلف بالأحداث القاضي بعدم المتابعة.

وتعقد غرفة الجنايات للأحداث جلساتها بصفة سرية، وتطبق الإجراءات الجاري بها العمل أمام غرفة الجنايات الخاصة بالرشداء، مع مراعاة خصوصية قضاء الأحداث وحقوق الحدث.

وإذا كانت قضية الحدث مرتبطة بقضية أخرى خاصة بالرشداء وتم فصلها عنها فإن غرفة الجنايات تؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر القرار في حق الرشداء إلا إذا كان في هذا التأجيل إضرار بمصلحة الحدث، فإن غرفة الجنايات تبت في القضية دون تأجيل، وتقدير هذا الضرر يعزى لسلطتها التقديرية.

ويسوغ لكل متضرر أن ينتصب طرفاً مدنياً، شريطة إدخال المسؤول المدني عن الحدث في الدعوى.

وبعد المناقشة قد تصدر غرفة الجنايات قرارها إما بالبراءة إذا اقتنعت بذلك، أما إذا ارتأت الإدانة فيمكنها أن تصدر في حق الحدث تدبيراً أو أكثر من تدابير التهذيب أو الحماية ويمكن للغرفة المذكورة أن تشمل حكمها بالتنفيذ المعجل.

كما يمكنها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوزون 12 سنة أن تكمل تدابير الحماية بعقوبة حبسية أو مالية. وهكذا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة 30 سنة، فإنها تستبدلها بعقوبة تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنًا (المادة 493 من ق.م.ج) وبالنسبة لما عداها من العقوبات الحبسية أو السجنية فإنها تخفضها في حديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها قانونًا (المادة 482 من ق.م.ج).

ولما كان تطبيق العقوبات الحبسية والسجنية هو استثناء فقط، فإن غرفة الجنايات تبقى ملزمة قانونًا بتعليل قرارها.

ويتم الطعن في قرارات غرفة الجنايات للأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقًا للمادة 494 من ق.م.ج من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، وتسري على هذا الاستئناف المقتضيات المنصوص عليها في المادة 457 من ق.م.ج.

من خلال تمعننا في النصوص التي خص بها المشرع المغربي الأحداث الجانحين في قانون المسطرة الجنائية، نرى أن الغاية المنشودة من المنظومة التشريعية الحالية قد لا تتحقق والتمثلة أساسًا في التقييم والتهذيب وحماية الحدث وإنقاذه. ونعتقد أن تحقيق الغاية المذكورة رهين بتفعيل النصوص وبإسناد البت في قضايا الأحداث لقضاء متخصص ومتميز عن مجرد التكوين الحقوقي المحض إلى التكوين التربوي والاجتماعي والذي يتأتى

بإخضاع السادة قضاة الأحداث لتكوين مكثف في هذا المجال، حتى يتحقق الحسنيين حماية المجتمع والدفاع عن ثوابته وحقوقه الذي اعتدى عليها الحدث الجانح، وفي الآن نفسه احتواء الحدث والبحث عن الأسباب التي كانت وراء انحرافهن واتخاذ التدبير الملائم الذي من شأنه حمايته وإنقاذه والإسهام في إعادة إدماجه بشكل سليم في المجتمع الذي يعد عنصرا أساسيا فيه يدين له بالرعاية والاهتمام.

وحبذا لو نص المشرع المغربي على إشراك أخصائين اجتماعيين ونفسانيين وتربويين ضمن الهيئة التي تنظر في قضايا الأحداث الجانحين. لأن تفاعل هذه العناصر سيؤدي لا محالة إلى نتائج جد محمودة سيكون لها انعكاس إيجابي على الحدث وعلى المجتمع أيضا.

هذا من جهة، من جهة ثانية فإن الغاية من التدابير المحكوم بها التي قد تم أحيانا بعقوبة حبسية، رهين أيضا بتأهيل المراكز التي تنفذ فيها تدابير الحماية والتهديب، لذا وجب الاهتمام بهذه المراكز ومدتها بكافة الوسائل والإمكانات الكفيلة بتقويم الحدث وإصلاحه ومساعدته على الاندماج في المجتمع بشكل صحيح وملائم، وإلا ستصبح التدابير عبثا لا طائل منه.

الفصل الثاني

إجراءات وخصوصيات محاكمة الأحداث

إذا كانت العقوبة بالنسبة للمجرم البالغ تستهدف تحقيق العدالة عن طريقة إيلاء المجرم وعقابه كي لا يسلك غيره هذا الطريق، علاوة على تأهيله لمنعه من العودة إلى الإجرام، فإن إجرام الصغار بالنظر لقلّة خبرتهم وعدم اكتمال إرادتهم لا ينتهك الشعور بالعدالة، نظراً لصغر سنهم مما لا يجعلهم قدوة لغيرهم، وهو الأمر الذي يقتضي استبعاد أهداف تحقيق العدالة والردع العام إلا في نطاق محدود، فلا يبقى سوى هدف أساسي هام وهو تحقيق الردع الخاص للمجرم الصغير عن طريق حمايته من المؤثرات المفسدة وتهذيبه وتأهيله¹.

وإذا كان صغر السن كمانع من موانع المسؤولية الجنائية يترتب عليه عدم قيام هذه الأخيرة لأن صغير السن لم تكتمل لديه بعد القدرة الكافية على الإدراك والتمييز وحرية الاختيار، فإن ذلك لا يعني أن تنتفي كل مسؤولية عن الحدث، وإنما كل ما يترتب على ذلك تغيير نوع المسؤولية عن الجريمة فتصبح وقائية أو علاجية بدلا من أن تكون عقابية².

¹- فوزية عبد الستار: معاملة الأحداث، الأحكام القانونية والمعاملة العقابية، جامعة القاهرة 1978/1977، ص: 11 وما بعدها.

²- رمسيس بنهام: النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعة 1971، ص: 1051.

ويلاحظ أن المشرع المغربي - على غرار التشريعات المقارنة- خص الأحداث الجانحين بإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي تطبق على الرشداء، باعتبار أن ظاهرة جنوح الأحداث ظاهرة سلوكية اجتماعية رمى المشرع من وراء احتوائها إعادة إدماج الأحداث واتخاذ تدابير من شأنها الإسهام في إصلاحهم وتقويمهم وهذا لا يتأتى إلا بإتباع شكل معين من الإجراءات يتفق مع السياسة الجنائية المتبعة في القواعد الخاصة بالأحداث.

المبحث الأول: الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث

أولاً: إحلال والد الحدث أو من له الولاية عليه محل الحدث في

تسلم الاستدعاءات

يستفاد من مقتضيات المادة 475 من ق.م.ج. على أن الحدث لا يشعر مباشرة من طرف قاضي التحقيق، بالإجراءات المتخذة في مواجهته وإنما يتعين إشعار الأبوين أو المقدم، أو الوصي أو الكافل، أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث بإجراءات المتابعة المتخذة في مواجهة الحدث¹.

¹ - وفي السياق نفسه ينص الفصل 39 من قانون الأحداث المصري على ما يلي: "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانته إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسؤول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون".

ثانيا: سرية المحاكمة

من القواعد التي قررها المشرع المغربي في إطار محاكمة الأحداث، سرية المحاكمة¹. إذ لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته أو أعضاء هيئة الحماية والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبة بالجلسة².

ولعل الحكمة التي توخاها المشرع المغربي من خلال تنصيبه على سرية المحاكمة، تحاشي تأثر نفسية الحدث بجو المحاكمة، إذ قد يعتقد الحدث -حسب رأي الأستاذ عبد الرحمان مصلح الشراي- من خلال الجو العام للمحاكمة أنه أصبح ذو أهمية وأنه حاز إعجاب الناس فيما قام به من أعمال، فيعود إلى ارتكاب نفس الأفعال من أجل الحصول على نفس المتعة، وقد يحصل العكس فيخجل من نفسه ومن المحيطين به، فتترتب على ذلك آثار سيئة تعوق إدماجه، بل قد تبقى تلك الآثار السلبية راسبة في أعماق نفسه إلى ما بعد اكتمال نموه³.

¹ - تنص المادة 478 من ق.م.ج على ما يلي: "يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدًا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور".

² - انظر الفقرة الثانية من المادة 479 من ق.م.ج.

³ - انحراف الأحداث في لتشريع المغربي والقانون المقارن، م.س، ص: 191.

ولتلافي ذلك حول المشرع لرئيس الجلسة التي تنظر في قضية الحدث أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا، ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك¹.

ويلاحظ أن التشريعات المقارنة فعّلت مبدأ السرية بشكل أكبر مقارنة مع التشريع المغربي إذ جعلت القضاة يقومون بمهمتهم بالزي العادي ودون أن يرتدوا البذلة الرسمية أثناء الجلسات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن محاكم الأحداث أصبح لها نظام خاص مقارنة مع المحاكم العادية، إذ تكتفي هذه المحاكم بإصدار أحكام ولا توقع عقوبات، كما عمدت المحاكم المذكورة إلى تقليص الإجراءات حتى وصلت إلى مجرد محادثات ودية بين القاضي والحدث، فأصبحت بالتالي تقوم مقام السلطة الأبوية عند عدم إمكان قيام هذه الأخيرة بتعهدها².

ومن مظاهر السرية أيضا في ضوء التشريع المغربي تنصيب المشرع في المادة 466 من ق.م.ج على منع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة، وعن طريق الصور والسينما والتلفاز أو أية وسيلة أخرى، ويمنع أيضا أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين.

1- الفقرة الأخيرة من المادة 479.

2- عبد الرحمان مصلح الشراي، م.س، ص: 192.

ويلاحظ أن المشرع المغربي تشدد حول مبدأ السرية حتى بعد صدور الحكم، فطبقا للمادة 505 من ق.م.ج تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط، ولا يكون في متناول العموم.

واستثناء من هذا المنع، فإن المشرع المغربي أجاز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو بالأحرف الأولى أو بواسطة صور أو رسومات أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به، كما أجاز للمسئولين عن مراكز حماية الطفولة استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليه بإذن قاضي الأحداث.

وعلى مستوى السجل العدلي، فاستثناء من القواعد العامة المقررة في هذا المجال، فإن البطاقة رقم 2 الخاصة بالأحداث لا تسلم إلا للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، دون باقي السلطات والإدارات العمومية الأخرى التي لها الحق في تسلم البطاقة الخاصة بالرشداء¹.

ثالثا: اتخاذ بعض الإجراءات في غياب الحدث

يعد حضور الحدث ضروريا أثناء النظر في الدعوى المنسوبة إليه. إلا أن المشرع المغربي نص على إمكانية إعفاء الحدث أو ممثله القانوني ومناقشة القضية في غيابه.

¹ - تنص المادة 506 من ق.م.ج على ما يلي: "تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب.

غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده".

- في السياق نفسه انظر الفقرة الأخيرة من المادة 665 من ق.م.ج.

وتذهب بعض التشريعات إلى جعل هذا الإعفاء قاصرا على الجرائم المخلة بالآداب على أن يحضر بالجلسة من له حق الدفاع عنه (المادة 59 من قانون رعاية الأحداث العراقي).

رابعاً: الاعتداد بشخصية الحدث بناء على البحث الذي يجرى عليه

يعتبر مبدأ الاعتداد بشخصية الحدث الجانح أهم دعائم السياسة الجنائية الحديثة، وتمثل هذه الدعامة في وجوب بناء القاضي قناعته على البحث الذي يقوم به على شخصية الحدث بعد فحصها فحصاً عملياً، ولا يقتصر هذا الفحص على بيان علاقة المجرم بالواقعة وفقاً للمعايير القانونية، وإنما يجب أن يمتد إلى شخصيته الإجرامية ذاتها من جميع نواحيها، وخاصة من حيث تكوينه الطبيعي وانفعالاته النفسية وحالته الاجتماعية، ولا تكفي لمعرفة شخصية المجرم المعلومات التي يحصل عليها القاضي بسؤال الشهود واستجواب المتهم وإنما يجب دائماً الالتجاء إلى الفحص العلمي الذي يتطلب الاستعانة بالخبراء¹.

والغاية من البحث الذي يجرى على الحدث، مساعدة قاضي الأحداث على اتخاذ التدابير الواجبة لحماية الحدث وإنقاذه وإعادة إدماجه في المجتمع بعدما يصل القاضي إلى الأسباب الكامنة وراء الجنوح.

¹ - منذر كمال عبد اللطيف: الأحكام العامة لمجموعة قوانين الأحداث العربية، طبعة 1982، ص: 54 وما بعدها.

- على محمد جعفر: حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف، م.س، ص: 300.

خامسا: المؤازرة بالحامي

تبنى المشرع مبدأ إلزامية مؤازرة الحدث بالحامي، وعليه فإذا لم يختار الحدث أو ممثله القانوني محاميا، فإن قاضي الأحداث يعينه تلقائيا، أو يدعو نقيب هيئة المحامين إلى تعيينه¹.

والغاية من إلزامية المؤازرة بواسطة محامي هي طمأنة الحدث وتحسيسه بوجود من هو في حمايته للدفاع عنه، لأنه ميل بحكم حداثة سنه إلى البحث عن الحماية المتمثلة أصلا في أبويه لهذا وجب أن يكون الشخص المعين للدفاع عنه قادرا على المرافعة حول شخصية الحدث والفعل المنسوب إليه، وذا اطلاع واسع وملم بكل جوانب القضية المرفوعة إليه².

المبحث الثاني: تميز قضاء الأحداث ببعض القواعد الخاصة

ينفرد قضاء الأحداث ببعض الخصوصيات التي يتميز بها عن القضاء العادي، كما هو الشأن بالنسبة للمطالبة بالحقوق المدنية أمام محكمة الأحداث، ومسؤولية ولي الحدث المدنية ثم الاستثناء الخاص بالأحداث الجانحين الخاضعين لقانون العدل العسكري.

¹ - تنص الفقرة الأخيرة من المادة 475 من ق.م.ج على ما يلي: "إذا لم يختار الحدث أو ممثله القانوني محاميا، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائيا أو يدعو نقيب المحامين لتعيينه".

² - عبد الرحمان مصلح الشراي: انحراف الأحداث في التشريع المغربي والمقارن، م.س، ص: 196.

أولاً: المطالبة بالحق المدني أمام الهيئة التي تنظر في قضايا الأحداث

إن مناط الدعوى المدنية هو الضرر، فكل شخص ادعى أنه تضرر من جريمة، يمكن أن يتقدم بمطالبه المدنية بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم وفقاً لمقتضيات المادة 348 من ق.م.ج¹، والضرر الذي يترتب عن الجريمة إما جسمانياً أو مادياً أو معنوياً²، ويمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جريمة³، أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم ما لم يكن قد سبق له أن تنصب بهذه الصفة أمام قاضي التحقيق، إذ في هذه الحالة الأخيرة، يجب على هيئة الحكم استدعاءه بنفس الطريقة التي يستدعى بها المتهم، وذلك

¹ - تنص المادة 348 من ق.م.ج على ما يلي: "لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه".

² - تنص الفقرة الأولى من المادة 70 من ق.م.ج على ما يلي: "يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جنائية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة".

³ - تواتر المجلس الأعلى على أن إقامة دعوى المدنية التابعة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجزرية هو حق استثنائي، لا يقبل إلا إذا أثبت المطالب بالحق المدني أنه تضرر بشكل شخصي ومباشر. وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بما يلي: "حق إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر هو حق استثنائي لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددها القانون.

الدعوى المدنية لا تسمع أمام المحاكم الجزائية إلا من الطرف الذي تضرر شخصياً ومباشرة من الجرم الذي نشأ عنه الضرر"

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10-02-1977 تحت عدد 179 في الملف الجنائي رقم 52653 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 128 ص: 177 وما بعدها.

في نفس السياق انظر:

- قرار عدد 237 صادر بتاريخ 75/12/13، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة الجنائية، الجزء الأول، ص: 314 وما بعدها.

- قرار عدد 25 صادر بتاريخ 82/1/14، منشور بمجموعة قرارات لمجلس الأعلى، المادة الجنائية، الجزء الأول، ص: 318 وما بعدها.

- القرار عدد 7522 الصادر بتاريخ 85/6/27 في الملف الجنائي عدد 88106، منشور بمجلة المحاماة العدد، ص: 63 وما بعدها.

حتى يتمكن من تقديم مطالبه المدنية أمامها. غير أنه يشترط لقبول الطلب شكلاً أن يودع الطرف، إما قبل الجلسة بكتابة الضبط، أو أثناءها بين يدي الرئيس، مذكرة يحدد فيها مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض، مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي¹.

ويتعين وجوباً سلوك المسطرة التي نص عليها المشرع المغربي في المادة 465 من ق.م.ج والتي تنص في فقرتها الأولى على إقامة الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني بوصفه مسؤولاً مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجرح وأمام المستشار المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجرح المرتبطة بها.

والأساس القانوني لمطالبة المسؤول المدني بالتعويض هو افتراض الخطأ في جانبه بوصفه مكلف بالرقابة، وهذا الخطأ المفترض إما أن يكون تقصيراً في الرقابة أو في التربية أو خطأً فيهما معاً¹.

ويعلل الفقه تقرير المشرع لقرينه الخطأ، بالرغبة في حماية الضحية وتوفير الضمان في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقه.

¹ - تنص المادة 349 من ق.م.ج على ما يلي: "يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدني لزوجاً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أصل أداء الرسم القضائي الجزافي، وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب".
¹ - عبد المنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام، الجزء الأول، مطبعة 1960 القاهرة، ص: 540.

فالقاصر غالبا ما يكون معسرا ولو اقتصر حق المتضرر على الرجوع عليه وحده لانتهدت دعواه إلى غير نتيجة إيجابية، ولو طُلب بإثبات خطأ الأبوين ليتأتى له الرجوع عليهما أو على أحدهما وفقا للقانون لتعذر عليه إثبات هذا الخطأ في الغالب لما يستلزمه من إثبات وقائع إيجابية يظهر فيها التقصير في الرقابة أو إساءة التربية واضحا ونادرا ما يهتدي إليها لصعوبة الإحاطة بظروف المسؤول وأساليب التربية التي اتبعتها في تنشئة القاصر.

ونتيجة لافتراض الخطأ لصالح المتضرر، فإن القاعدة العامة أن غير المتضرر لا يسمح له بالاحتجاج على الأب أو الأم بخطئه المفترض¹.

ثانيا: الاستثناء الخاص بالأحداث الجانحين الخاضعين لقانون العدل العسكري

نص المشرع المغربي في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 156270 الصادر في 10 نونبر 1956 والمكون لقانون العدل العسكري على ما يلي: "ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم ولا في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة اللهم إلا إذا كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة أو محتلة".

¹ - أحمد الخمليشي: المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين، الطبعة الأولى 1982، مطبعة النجاح الجديدة، ص: 34 وما بعدها.
وفي نفس السياق انظر أيضا:
- جمال مهدي محمود الأكنشة: مسؤولية الآباء المدنية عن الأبناء القصر، طبعة 2006، دار الجامعة الجديدة للنشر ص: 378 وما بعدها.

وينص الفصل 99 من نفس القانون على ما يلي: "إذا كان المتهم يبلغ ثماني عشرة سنة من العمر حين وقوع الحادثة يلقي الرئيس السؤال التالي: أمن الواجب أن يطبق على المتهم عقاب جنائي وعلاوة على ذلك إذا كان سنه يتجاوز الست عشرة سنة ويقل عن الثماني عشرة سنة يلقي الرئيس السؤال التالي: أمن الواجب حرمان المتهم من الانتفاع بالعدر المحفف من أجل قصوره؟ ويجري التصويت على جميع الأسئلة بكيفية سرية.

ولا تطبق النتائج ضد المتهم إلا بعد الإحراز على الأغلبية المقررة..."

وعلى مستوى التشريع المصري، تنص المادة الثامنة مكررة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 سنة 1966 والمعدل بقانون رقم 72 لسنة 1975 على ما يلي: "يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع أحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك مع استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث".

يستشف من مقتضيات هذه النصوص أن القضاء العسكري يختص بالفصل في جميع الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، وهم على سبيل المثال طلبة المعاهد، والكليات العسكرية ونحوهم ممن لم يبلغوا من العمر تمام السنة الثامنة عشرة.

وأمام سكوت المشرع المغربي عن المقتضيات القانونية التي يتعين تطبيقها على الأحداث الجانحين الخاضعين لقانون العدل العسكري، فإننا

نؤيد ما ذهب إليه ذ.عبد الرحمان مصلح الشراذي¹. ونقول أن اختصاص القضاء العسكري يبقى مقيدا بكافة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية.

¹ - انحراف الأحداث في التشريع المغربي المقارن، م.س، ص: 202 وما بعدها.